

FIGUR(INH)AS ILUSTRES DA LITERATURA FEMININA CEARENSE: UMA EXPERIÊNCIA DE LUTA E RECONHECIMENTO¹

Daniel Carlos Dias^{2,3}; João Gabriel Leite de Sousa²; Antonio Anderson da Silva Beserra⁴

1. INTRODUÇÃO

A ausência consistente de personalidades femininas no cânone literário significa não somente a disparidade de gênero, mas também a estrutura de discriminação profundamente enraizada. As escritoras cearenses, por exemplo, não são conhecidas no próprio torrão natal, o que demonstra que a literatura reflete os preconceitos sociais (SILVA; BESERRA, 2023). Todavia, as autoras locais, apesar de pouco estudadas, foram de grande importância para a literatura do estado, como Alba Valdez, primeira mulher a integrar a Academia Cearense de Letras (ACL), ou mesmo Emília Freitas, pioneira ao escrever o primeiro romance do realismo-fantástico do país, ou então Francisca Clotilde, prosadora que escreveu uma obra polêmica - *A divorciada* (1902) - 73 anos antes do divórcio ser instituído no Brasil, dentre outras mulheres aqui estudadas.

Logo, dado o valor do trabalho artístico destas personalidades revolucionárias, coube formular a pergunta-norteadora: os estudantes da EEMTI Olegário Abreu Memória estão familiarizados e reconhecem o trabalho criativo das escritoras do seu próprio estado?

Assim, diante da questão acima, a presente pesquisa justifica-se, primeiro, por valorizar e promover as escritoras cearenses, cuja escrita foi, durante muito tempo, invisibilizada nos estudos literários (CASTRO, 2019) e, também, pela necessidade do aprendizado cultural e popular defendido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), ampliando o conhecimento artístico dos estudantes sobre o Ceará (LEITÃO; BARROSO, 2016).

O objetivo geral que norteia as escolhas metodológicas e os posicionamentos teóricos desta pesquisa é: Promover a difusão de obras literárias de personalidades femininas cearenses no contexto escolar, desdobrando-se em três objetivos específicos: Reconhecer, através de um breve levantamento bibliográfico, a importância literária e social das escritoras Alba Valdez, Emília Freitas, Francisca Clotilde, Júlia Galeno e Zilmar Mendes para a literatura do Ceará; Analisar, a partir de um estudo quantitativo realizado na plataforma Google Forms, a proximidade que os estudantes das 3^{as} séries da EEMTI Olegário

¹ Vinculado a um projeto de pesquisa realizado na EEMTI Olegário Abreu Memória

² EEMTI Olegário Abreu Memória

³ daniel.dias10@aluno.ce.gov.br

⁴ aandersonbeserra22@gmail.com

Abreu Memória possuem com literatura feminina cearense; e, Aplicar oficinas para divulgar o trabalho literário das autoras cearenses, consolidando, através da utilização de álbuns de figurinhas, o aprendizado dos alunos sobre a escrita feminina do próprio estado.

2. METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos, a metodologia adotada foi de abordagem quali-quantitativa, de procedimento estudo de caso e caráter exploratório. Assim, as etapas da pesquisa foram: inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a vida e obras das autoras supracitadas, para embasar os posicionamentos sobre o contexto histórico, o estilo literário e os temas desenvolvidos por cada uma. Vale ressaltar que a escolha se deu, para além dos feitos na carreira literária e das contribuições à sociedade, uma vez que algumas foram abolicionistas e sufragistas, pela facilidade de encontrar suas obras impressas, posto que, considerando o preconceito de gênero, muitos livros de autoria feminina são raros.

Posteriormente, foi aplicado um questionário, feito no Google Forms, contendo perguntas de múltipla escolha a respeito do conhecimento dos alunos em relação à literatura cearense feminina e suas preferências de leitura. A pesquisa foi realizada com 107 estudantes dos 3^{os} anos da EEMTI Olegário Abreu Memória, pois, quanto ao conteúdo de literatura, estão mais avançados e são maduros para discutir temas relevantes.

Com base nas respostas do primeiro questionário, ocorreu a seleção de quinze alunos que tinham interesse em participar das oficinas de formação sobre a literatura feminina cearense. As oficinas foram conduzidas pelos autores e pelo professor-orientador nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Os encontros tiveram a duração de 160 min (4 h/a do período noturno) e foram apresentadas duas escritoras em cada momento, explicadas suas biografias, as estéticas literárias, as contribuições sociais e as análises dos textos, com base no estudo biobibliográfico feito anteriormente.

Ao fim de cada oficina, eram propostas atividades sobre os assuntos abordados, como a produção de acrósticos, resolução de caça-palavras e questões de interpretação textual e foram também distribuídos álbuns de figurinhas com ilustrações autorais das escritoras e de seus textos, como forma de incentivo aos estudantes (TAVARES, 2022), pois as figuras eram entregues quando as tarefas eram bem desempenhadas.

Ao finalizar o terceiro encontro, foi aplicado um novo formulário, também com questões de múltipla escolha, pelo Google Forms, para os participantes das oficinas sobre a produtividade da proposta

didática e o aprendizado da literatura feminina do estado. O questionário foi disponibilizado no grupo do WhatsApp e os resultados são apresentados a seguir.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise do primeiro questionário (Tabela 1), cujo propósito era averiguar o conhecimento dos estudantes sobre a literatura cearense, principalmente a de autoria feminina, inicia com a seleção de quatro perguntas que evidenciam a lacuna da formação leitora sobre a fortuna literária das escritoras conterrâneas. O desconhecimento das autoras cearenses ficou explícito quando, na terceira pergunta, o total de oitenta e cinco participantes responderam que conheciam apenas Rachel de Queiroz, provavelmente porque é a mulher de destaque na historiografia literária do Ceará. Porém, as demais literatas são desconhecidas, incluindo Zilmar Mendes, com apenas dezesseis votos, poetisa do município onde a escola está inserida.

Tabela 1. Resultados do questionário inicial.

1) Quantos livros completos você já leu neste ano até a presente data?		2) Quanto à literatura produzida no seu próprio estado, você possui o hábito de ler livros escritos por autores cearenses?	
Alternativas:	Respostas:	Alternativas:	Respostas:
a) Nenhum	a) 32 alunos.	a) Sempre	a) 01 aluno.
b) 1 livro	b) 44 alunos.	b) Quase sempre	b) 12 alunos.
c) 2 livros	c) 07 alunos.	c) Raramente	c) 49 alunos.
d) 3 livros	d) 12 alunos.	d) Nunca	d) 45 alunos.
e) 4 livros ou mais	e) 12 alunos		
3) Sobre as escritoras cearenses, marque a autora que você tem mais conhecimento, seja da sua biografia ou das suas obras.		4) Você tem interesse em aprender mais sobre as escritoras cearenses que, mesmo produzindo obras poéticas e ficcionais, foram invisibilizadas ou/e menosprezadas pelo cânone literário?	
Escritoras:	Respostas:	Alternativas:	Respostas:
a) Rachel de Queiroz	a) 85 alunos.	a) Sim, tenho interesse	a) 53 alunos.
b) Zilmar Mendes	b) 16 alunos.	b) Não tenho interesse	b) 14 alunos.
c) Alba Valdez	c) 01 aluno.	c) Talvez.	c) 40 alunos.
d) Natércia Campos	d) 01 aluno.		
e) <i>Nenhum</i>	e) 02 alunos.		
f) Francisca Clotilde, Júlia Galeno e Socorro Aciolly	f) Nenhum.		

Sentiu-se então a necessidade de ministrar oficinas para formar os estudantes das 3^{as} séries, permitindo que eles se envolvessem de maneira mais prática no aprendizado da literatura local. Os quinze estudantes selecionados foram frequentes nos três encontros, participaram dos debates e ficaram curiosos para aprender sobre a vida e obras das escritoras, principalmente porque os momentos foram conduzidos pelos próprios alunos-pesquisadores do projeto, como pode ser visto na Figura 1: a, b e c.

Figura 1. a) Estudantes do projeto ministrando as oficinas de formação, b) Capa do álbum de figurinhas utilizado nas oficinas, e c) Preenchimento do álbum por participante das oficinas.

Ao fim das oficinas, o segundo formulário foi aplicado com intuito de analisar a produtividade da ação pedagógica pela percepção dos quinze selecionados. O último questionário foi realizado no Google Forms, enviado no grupo da rede social WhatsApp e disponibilizado entre os dias 21 e 23 de agosto. Conforme os figura 2: a e b, os estudantes concluintes selecionados para participar das oficinas se sentiram satisfeitos em colaborar com o projeto (com 80% dos estudantes "Muito Satisfeitos" e 20% "Satisfeitos"), tanto pelo aprendizado sobre a literatura feminina do Ceará, com que tinham pouco contato, quanto pelo uso dos álbuns, que tornou o estudo mais interativo (com 93% de "Muito Satisfeitos" e 7% de "Satisfeitos").

Figura 2: a) Resultados do segundo questionário sobre a formação leitora a partir das obras de autoras cearenses, e b) Resultados do segundo questionário sobre a utilização dos álbuns de figurinhas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, compreende-se que o trabalho cumpriu com o objetivo de contribuir para a valorização e difusão das obras literárias de personalidades femininas cearenses no âmbito escolar. O uso de álbuns de figurinhas possibilitou uma maior participação e envolvimento dos alunos, permitindo com que os mesmos pudessem visualizar a importância da produção literária de suas conterrâneas.

Apesar de apresentar algumas fragilidades, como impossibilidade de abordar outras escritoras cearenses, cuja inclusão enriqueceria ainda mais os resultados do trabalho, e também o número reduzido de estudantes escolhidos para participar das formações, a pesquisa não se encerra em si mesma e possibilita que a temática seja desenvolvida e ampliada em outros contextos educacionais, pois utilização dos álbuns de figurinhas serve como uma analogia ao desafio de combater o preconceito de gênero na literatura: assim como as figurinhas adicionam valor e completam um álbum, cada autora e sua obra acrescentam novas perspectivas e riqueza ao cânone literário.

REFERÊNCIAS

- CAMPOS, Natércia. **A casa**. Fortaleza: Editora UFC, 2004.
- CASTRO, Carla. **Resquícius de memórias: dicionário biobibliográfico de escritoras e ilustres cearenses do século XIX**. Fortaleza: Expressão gráfica, 2019.
- CLOTILDE, Francisca. **A Divorciada**. Rio de Janeiro: Janela Amarela, 2022.
- FONTANA, Felipe. Técnicas de pesquisa. In: MAZUCATO, Thiago (org.). **Metodologia da pesquisa e do trabalho científico**. Penápolis: FUNEPE, 2018, p. 59-77.
- FREITAS, Emília. **A rainha do Ignoto: romance psicodélico**. São Paulo: Editora 106. 2019.
- GALENO, Júlia. **Crepúsculo iluminado**. Fortaleza: Editora Henriqueta Galeno LTDA, 1969.
- LEITÃO, Juarez; BARROSO, Natalício. **Antologia escolar da literatura cearense**. Fortaleza: Premium, 2016.
- MARQUES, Rodrigo. **Literatura cearense: outra história**. Fortaleza: Dummar, 2018.
- MARTINS, Zilmar. **Nas plagas do curtume**. Fortaleza: Expressão Gráfica, 1993.
- MATIAS, Avanúzia Ferreira; ALMEIDA, Larissa Naiara Souza de. Alba Valdez: o discurso de emancipação feminina no espaço intelectual cearense. In.: SOUSA, Alexandre Vidal de; SILVA, Fernanda Maria Diniz da; SILVA, Fernângela Diniz; ALMEIDA, Gildênia Moura de Araújo (org.). **Literatura no Ceará: diálogos interdisciplinares**. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2016. p. 65-79.
- ROCHA, Marijara Oliveira. As vozes femininas em A Casa, de Natércia Campos. In.: SOUSA, Alexandre Vidal de; SILVA, Fernanda Maria Diniz da; SILVA, Fernângela Diniz; ALMEIDA, Gildênia Moura de Araújo (org.). **Literatura no Ceará: diálogos interdisciplinares**. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2016. p. 221-231.
- SILVA, Antonio Edson Alves da; BESERRA, Antonio Anderson da Silva. E o sertão virou um mar de significados: o léxico como abordagem da cearensidade no componente de Literatura no Ensino Médio. **Revista Docentes**. v.8, n.21, 2023, p. 56-65.
- TAVARES, Marciana Teixeira Ramos. Álbum de figurinhas: uma goleada pedagógica. **Revista Ponto de Vista**. v.11, n.2, 2022, p. 1 - 8.
- VALDEZ, Alba. **Em sonho... (fantasias)**. 2. Ed. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2017.

VASCONCELOS, Heloisa. **Ipomeias: mulheres do século XIX na imprensa cearense**. Fortaleza: Substância, 2022.